

BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI O’QITISH METODIKASI MODULINI TAKOMILLASHTIRISHDA LOYIHAVIY TA’LIMNING AHAMIYATI

¹Eshmurodova G.X., ²Aziza Xushmurodova

¹P.f.n., Qarshi xalqaro universiteti

²Qarshi xalqaro universiteti Boshlang’ich ta’lim I- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932778>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili o’qitish metodikasi modulini takomillashtirish yo’llari, usul va vositalari bayon qilingan.

Kalit so’zlar: metodika, loyiha, analitik-sintetik ishlar, nutq o’stirish, loyihalashtirish metodikasi.

Аннотация. В этой статье описаны способы, методы и инструменты для улучшения модуля методики обучения родному языку.

Ключевые слова: методология, дизайн, аналитико-синтетическая работа, развитие речи, методология проектирования.

Abstract. This article describes the ways, methods and tools to improve the module of mother tongue teaching methods.

Keywords: methodology, design, analytical-synthetic work, speech development, design methodology.

Oliy ta’limning asosiy maqsadi zamon talablariga javob bera oladigan malakali, raqobatbardosh, yuksak bilimli, oliy ta’lim mutaxassisi talablariga o’zi tanlagan yo’nalishi yuzasidan talabga javob bera oladigan respublikaning ilm-fan, madaniyat, iqtisod, ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda o’z hissasini qo’shadigan mustaqil fikrlay oladigan, yuksak ma’naviyatga bo’lgan yuqori salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashdir.

Hozirda ta’lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo’nalishlardan biri interfol ta’lim va tarbiya usullarini joriy qilish, ta’lim texnologiyalari orqali darsni loyihaviy tashkil etishdan iborat. Loyihaviy ta’lim asosida darslar tashkil etilganda talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o’z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog’lom muloqot, munozara, bahs olib boorish ko’nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Bu masalada amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalardagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan. U Blum taksonomiyasi deb nomlanadi. Taksonomiya – borliqning murakkab tuzilgan sohalarni tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi. Blum tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq oltita darajaga ajratdi. Unga ko’ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo’llash, tahlil, umumlashtirish, baholash, baholash darajalarida bo’ladi.

Dunyoni bilish nazariyasi ona tili o’qitish metodikasining metodologik asosi hisoblanadi. Metodikaning amaliy ahamiyati o’quvchilarning til boyligini har tomonlama to’liq bo’lib olishlarini ta’minlashdir. Buning uchun biz quyidagilarni yodda tutushimiz lozim: til kishilar o’rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir; tilsiz jamiyatning yashashi mumkin emas; tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi; maktabning vazifasi tilni aloqa-kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Til oqilona, mantiqiy bilish vositasidir; til birliklari va formalari yordamida bilish jarayonida umumlashtirish, tushunchani muhokama va xulosa bilan bog’lash amalga oshiriladi; til va nutq tafakkur bilan uzviy

bog‘lanadi; biz fikrni nutqda shakllantiramiz; tilni egallash va nutqni o‘stirish bilan o‘quvchining fikrlash qobiliyati ham o‘sadi. Amaliyot kishi bilimining manbai va harakatlantiruvchi kuchi, haqiqat mezon va bilim tojidir. Analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta‘rif va qoidaga, shular asosida og‘zaki va yozma tarzidagi jonli nutqiy aloqaga, to‘g‘ri talaffuzga o‘tadilar. Ular kuzatish jarayonida bilib olgan, uzlashtirgan qoidalarini amaliyotga tatbiq etadilar. Metodika bilish nazariyasidan tashqari, yangi fanlar, xususan, psixologiya, pedagogika ma‘lumotlariga tayanadi. Pedagogik psixologiya bilimlarning o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishini, ko‘nikma va malakalarning shakllanish jarayonini tekshiradi. O‘quvchilarga ona tilni o‘rgatish, ularni tarbiyalash, har tomonlama o‘stirish vazifasidan kelib chiqib, bilish nazariyasiga asoslanib, barcha yaqin, o‘zaro bog‘liq fanlar tavsiyalariga asoslanib ona tili o‘qitish metodikasi o‘z tamoyillarini ishlab chiqadi. Bu tamoyillar umumdidaktik tamoyillardan tashqari tamoyillar bo‘lib, o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi o‘quv mehnatining yo‘nalishlarini belgilab beradi.

Loyihaviy ta‘lim – ta‘lim modeli bo‘lib, unda o‘qituvchi tomonidan loyihalash ko‘rinishiga ega, muammoni izlash, uni tadqiq etish va hal etish, muayyan, beqiyos, shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega natija (mahsulot)ga erishish, uni ommaviy taqdim etish va jamoatchilik tomonidan baholanishini tashkil etish va rejalashtirishni anglatuvchi, mustaqil o‘quv faoliyati tashkil etiladi.

Ta‘lim ma‘nosidagi loyihalashtirish – o‘qituvchi tomonidan o‘quvchining muammoni izlash, uni hal etish bo‘yicha faoliyatni rejalashtirish va tashkil etishdan to (intellectual yoki moddiy mahsulotni) ommaviy baholash uchun uni hal etish usulini taqdim etishgacha mustaqil harakat qilishini ta‘minlovchi maxsus (laboratoriya sharoitlarida) tashkil etilgan maqsadli o‘quv faoliyatidir. Loyiha asosida o‘qitish o‘quvchining mustaqil ishlashi, fikr yuritishi, o‘zi o‘zlashtirib olishini kafolatlaydi. Bu metod o‘quv mahsulini olishda samarali bo‘lib, o‘quvchining o‘quv-biluv faoliyatini tashkil etishda keng tavsiya etiladi. Interfaollikni loyiha asosida tashkil etish hozirgi kunda eng aktual, yuqori samara beruvchi metod sifatida tan olinyapti. Dars jarayonida loyihalar ustida ishlash aniq sotsial ijtimoiy masalalar yechimiga qaratiladi. Loyiha asosida tashkil etilgan darslarda talabalar fikr almashadilar, izlanadilar, hamkorlikda yechimini topadilar. Loyiha asosidagi darslarning boshqa usullardan farqi shundaki, o‘quvchilar axborotlarni izlab topib, qayta ishlab, umumlashtiradilar.

REFERENCES

1. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2009.
2. Tolipov U, Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T., 2006.
3. Ishmuhamedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta‘limda innovastion texnologiyalar - Toshkent. Iste‘dod- 2008.